

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007202>

УДК 004.056.5

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

В.С. Пошельченко,
магистрант 2 курса, напр. «Программная инженерия»

В.Н. Костин,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ОГУ,
г. Оренбург

Аннотация: В статье рассмотрены методы, модели и средства автоматизации информационных процессов категорирования объектов информатизации, то есть дифференциация требований по физической защите объекта. На основании данных вопросов выделяются задачи для достижения цели. Описывается алгоритм информационно-вероятностного метода для классификации объектов по категориям важности, чтобы определить качественные и количественные требования к их системе физической защиты. Представлены входные и выходные потоки данных. Приводятся примеры моделей компонентов автоматизированной системы, позволяющей получить данные для принятия решений по определению категории защиты объекта.

Ключевые слова: категорирование объектов, система физической защиты, информационно вероятностный метод, энтропия

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CATEGORING INFORMATION OBJECTS

V.S. Poshelchenko,
2nd year undergraduate ex. "Software Engineering"

V.N. Kostin,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
OSU,
Orenburg

Annotation: The article discusses methods, models and tools for automating information processes for categorizing objects of informatization, that is, differentiating requirements for physical protection of an object. On the basis of these issues, tasks are allocated to achieve the goal. The algorithm of the information-probabilistic method is described for classifying objects by categories of importance in order to determine the qualitative and quantitative requirements for their physical protection system. Input and output data streams are presented. Examples of models of the components of an automated system are given that allow obtaining data for making decisions on determining the category of protection of an object.

Keywords: categorization of objects, physical protection system, informational probabilistic method, entropy

Под категорией объекта понимается комплексная оценка состояния опасности объекта, учитывающая его экономическую, научно-техническую, технологическую или иную (например, культурную или общественную) значимость в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, сложности требуемой надежности охраны.

Анализ литературных источников по данному вопросу показал, что на сегодняшний день не существует единого подхода к проведению категорирования объектов повышенной опасности, и это несмотря на то, что на совместном заседании Совета Безопасности РФ и Государственного совета РФ 13 ноября 2003 г. категорирование объектов объявлено общегосударственной задачей.

Сам процесс категорирования необходим для задания обоснованных требований безопасного состояния объекта. Категория объекта определяется степенью его важности и/или опасности при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС).

Для проектирования и реализации компонентов автоматизированной системы поддержки принятия решений для категорирования объектов информатизации требуется:

- определить информационные потоки рассматриваемой предметной области, подлежащие автоматизированной обработке;
- получить информационно-логическую модель предметной области, дающей возможность реализовать логическую структуру и создать объекты реляционной базы данных;
- разработать функциональную модель процесса категорирования;
- реализовать алгоритм категорирования [1, 2].

Обработка данных охватывает следующие информационные потоки:

– информационные потоки (ИП), выявленные в ходе анализа предметной области:

- ИП1 (внешний, входной) – тип субъекта, объекта информации;
- ИП2 (внешний, выходной) – пустой;
- ИП3 (внутренний, входной) – параметры, программные и технические средства, листы контроля и регистрации изменений;
- ИП4 (внутренний, выходной) – результат присвоения категории на основе математического метода, отчет.

Первая версия системы предназначена для автоматизации оценки категории объекта информации и последующем хранении данных о проведенной аттестации. В последующих версиях предполагается увеличение количества решаемых задач.

Пользователями данной системы поддержки принятия решений являются сотрудники органа аттестации объектов информации.

Система должна представлять совокупность методических и программных средств решения следующих задач:

- сбор параметров объекта информации;
- сбор информации о программных и технических системах ОИ;
- оценка категории объекта информации;
- занесение результата в паспорт объекта информации;
- формирование отчета о проведенной категоризации.

При моделировании моделей реального мира разработчику требуется отразить их текущее состояние, поведение, взаимные отношения. На каждом этапе проектирования осуществляется абстрагирование от маловажных деталей и концепций, которые не влияют на исследуемый процесс [4].

На рисунке 1 отображена информационно-логическая модель базы данных автоматизированной системы.

Рисунок 1 – Информационно-логическая модель базы данных

Полученная модель поддерживает возможность хранения в автоматизированной системе всех необходимых входных данных для получения необходимого результата.

База данных автоматизированной системы реализована в среде СУБД Microsoft SQL Server 2019. Прикладные модули выполнены средствами языка C# в среде Microsoft Visual Studio 2019 [5].

В качестве данных, определяющих категорию объекта, используется справочник стандартов, в основе которого лежат сведения ГОСТ Р 22.1.12-2005 Национальный стандарт Российской Федерации по безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Отчет представляет собой агрегированные и расчетные данные для анализа характеристик объектов на заданный период времени.

Функциональная модель процесса анализа каналов утечки данных объектов критической информационной инфраструктуры представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функциональная модель процесса анализа утечки данных объектов критической информационной инфраструктуры

Таким образом, данные модели позволяют функционально развивать автоматизированную систему, а также добавлять новые показатели и характеристики сущностей предметной области, поддерживать безопасность данных на объектах информатизации. Представленные проектные решения дают возможность реализовать компоненты автоматизированной системы для получения данных, на основе которых могут быть приняты решения по определению категории объекта критической информационной инфраструктуры.

Список литературы

- [1] Костин В.Н. Метод оценки глубины прогноза развития (эволюции) характеристик сложных систем на основе энтропийного подхода. / В.Н. Костин, Д.В. Даньшин. // Информационные технологии. – 2015. № 1. 61-68 с.
- [2] Костин В.Н. Оценка потенциала опасности критически важных объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций на основе информационно вероятностного метода и главных компонент. / Костин В.Н. // Информационные технологии. – 2020. Т. 26. № 5. 297-301 с.

[3] Соловьев Н.А. Системы автоматизации разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / Н.А. Соловьев, Е.Н. Чернопрудова. // М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург: ОГУ, 2012. ISBN 978-5-4417-0086-3.

[4] Соловьев Н.А. Основы теории принятия решений для программистов [Текст]: учеб. пособие. / Н.А. Соловьев, Е.Н. Чернопрудова, Д.А. Лесовой. // М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург: Университет, 2012. 179 с.; 11,2 печ. л. – Библиогр.: с. 153. – Прил.: 154-179 с. ISBN 978-5-4417-0092-4.

[5] Волкова Т.В. Проектирование компонентов автоматизированных систем в примерах [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 09.03.04 Программная инженерия. / Т.В. Волкова, Е.Н. Чернопрудова. // М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. Учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. прогр. Обеспечения вычисл. техники и автоматизир. систем. – Оренбург: ОГУ. 2017. ISBN 978-5-6043144-2-5.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kostin V.N. A method for assessing the depth of forecasting the development (evolution) of characteristics of complex systems based on the entropy approach. / V.N. Kostin, D.V. Danshin. // Information Technology. – 2015. No. 1. 61-68 p.

[2] Kostin V.N. Assessment of the hazard potential of critical facilities in the event of emergencies based on the informational probabilistic method and main components. / Kostin V.N. // Information Technology. – 2020. Vol. 26. No. 5. 297-301 p.

[3] Soloviev N.A. Software development automation systems [Electronic resource]: textbook. allowance. / ON THE. Soloviev, E.N. Chernoprudov. // Ministry of Education and Science Ros. Federation, Feder. state budget. educated. institution of higher. prof. Education "Orenburg. State University". – Оренбург: OSU, 2012. ISBN 978-5-4417-0086-3.

[4] Soloviev N.A. Fundamentals of decision theory for programmers [Text]: textbook. allowance. / ON THE. Soloviev, E.N. Chernoprudova, D.A. Lesovoy. // Ministry of Education and Science Ros. Federation, Feder. state budget. educated. institution of higher. prof. Education "Orenburg. State University". – Оренбург:

University, 2012.179 p.; 11.2 prints l. – Bibliography: p. 153. Suppl: 154-179 p. ISBN 978-5- 4417-0092-4.

[5] Volkova T.V. Designing components of automated systems in examples [Electronic resource]: a textbook for students in educational programs of higher education in the areas of training 09.03.01 Informatics and computer technology and 09.03.04 Software engineering. / T.V. Volkova, E.N. Chernoprudov. // Ministry of Education and Science Ros. Federation, Feder. state budget. educated. Institution of higher. Education "Orenburg. State University", Dept. prog. Comput. technicians and automatics. systems. – Orenburg: OSU. 2017. ISBN 978-5-6043144-2-5.

© В.С. Пошельченко, 2021

Поступила в редакцию 25.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Пошельченко В.С. Система поддержки принятия решений для категорирования объектов информатизации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 47-53. URL: <https://ip-journal.ru/>